

**PARALINGVISTIK VOSITALARNI TURLI MADANIYATLARDA
NAMOYON BO'LISHI**

Asqaraliyeva Xayotxon Akbarali qizi

*FarDU Magistratura bo'limi Lingvistika
ingliz tili yo'nalishi 21-07 guruh talabasi*

Ganiyeva Dildora Azizovna

Filologiya fanlari doktori

Annotatsiya. Nutq sharoiti tinglovchi va so'zlovchi saviyasi, nutq jarayonida ularning xatti-harakatlari, qolaversa, nutq maqsadi–bularning barchasi ekstralingvistik lisoniy birliklardan tashqari vositalardir. Nutqda o'zaro muloqot jarayonida lisoniy birliklarga hamroh bo'ladigan paralingvistik vositalar alohida o'rin egallaydi. Muloqot jarayonida paralingvistik vositalar kommunikatsiyada ishtirok etuvchi qo'shimcha vositalar sanaladi va ular aloqa aralashuvda ma'lum axborotni uzatish, mazmunan to'ldirish, aniqlik kiritish kabi vazifalarni bajaradi.

Kalit so'zlar: paralingvistika, ekstralingvistika, lisoniy birlik, kommunikatsiya, fonatsion paralingvistik vosita.

KIRISH

XXI asrning boshlariga kelib mamlakatlararo va millatlararo munosabatlarning kuchayishi natijasida insonlararo aloqa axborot almashinuvi tobora avj olmoqda. Axborot almashinuvida, ya'ni muloqot jarayonida so'zlovchi va tinglovchining ishtiroki shart. Bir ishtirokchining muloqot harakati albatta ma'lum munosabatni ifodalaydi, tinglovchi o'z munosabatini bildiradi.

ADABIYOTLAR SHARHI

-Yolg'on so'z bul! Yolg'on!–Mansur mesh go'dakning boshiday yum-yumaloq, yumshoq mushti bilan xontaxtani gurs etib urdi.

-Dir–dir titragan qo’llarini dasturxondagi guldor ro’molchaga cho’zganicha - buning hammasi uyushtirilg’on, tashkil qiling’on! Esa... Shu savxozga o’ttiz yil boshliq bo’lib kimga yomonlik qildi kamina? (Odil Yoqubov – adolat manzili. Toshkent, “Sharq”, 2005. 38-bet)

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Nutq sharoiti tinglovchi va so’zlovchi saviyasi, nutq jarayonida ularning xatti- harakatlari, qolaversa, nutq maqsadi–bularning barchasi ekstralingvistik lisoniy birliklardan tashqari vositalardir. Nutqda o’zaro muloqot jarayonida lisoniy birliklarga hamroh bo’ladigan paralingvistik vositalar alohida o’rin egallaydi.

-Ho, ho! –Sharanovskiy keng mehmonxonada u yoqdan– bu yoqqa yugurib, havoda charxpalak qilgan qog’oz pullarni chapdastlik qilib tutar ekan, o’ta mamnun ravishda xitob qildi. –Mana poraga kelgan pullar! Mana boylik!... Mana boylik deb xitob qilardi. Hatto poygakdagi kursida o’tirgan Mansur mesh ham, joyida besunaqay talpinib-talpinib, bir nechta o’n so’mliklarni tutib oldi.(O. Yoqubov.50)

Muloqot jarayonida so’zlovchi o’z fikrini bayon qilishda uning oldida ma’lum maqsad turadi. Bu maqsad so’zlovchining tinglovchini tushunishi, anglashidan iboratdir. So’zlovchi va tinglovchining bir-birini tushunishi va anglashi faqat ular uchun umumiy asos mavjud bo’lgandagina amalga oshishi mumkin. Shuning uchun lison qanchalik ijtimoiy, so’zlovchi va tinglovchi uchun umumiy, majburiy bo’lsa, nutq ham ular uchun shunday umumiy, majburiy va ijtimoiydir. Lisoniy tizimda ayni bir xil mazmun va munosabatni ifodalashning yuzlab omillari mavjud. So’zlovchi esa mana shu imkoniyatlar xazinasidan birini tanlash va qo’llash erkinligiga ega.

Muloqot jarayonida paralingvistik vositalar kommunikatsiyada ishtirok etuvchi qo’shimcha vositalar sanaladi va ular aloqa aralashuvda ma’lum axborotni uzatish, mazmunan to’ldirish, aniqlik kiritish kabi vazifalarni bajaradi. Kishi jonli so’zlashuv nutqida fikrning emotsionalligini hamda ta’sirchanligini oshirishda muhit va sharoitdan kelib chiqib tilga yondosh bo’lgan noverbal vositalardan

foydalanadi. Ma'lum axborotni tinglovchiga yetkazish jaryonida qo'l, bosh, yelka, gavda, yuz harakatlari, ovozning baland-past, cho'ziq, to'xtalib talaffuz qilinishi orqali ham ma'lum ma'no ifoda etiladi. Masalan, Bibisora momo qizaloqni bag'riga bosib, tebranib o'tirar, u allanimalarni aytib, go'yo o'lgan odamni yo'qlagandek yo'qlab yig'lar, uning gaplariga tushunib bo'lmas, biroq ovozinig o'ziyoq yurakni zir titratardi. Veteran uning yoniga o'tirib tasalli berishga chog'langan edi, momo yoshiga mos tushmaydigan bir chaqqonlik bilan qizaloqni bag'ridan qo'yib yubordi-yu, ko'zlari sovuq chaq nab:

-Bor! Bor! Jo'na! -dedi sensirab. -Etagimga yopishavermay... bor anov kiyovimdiqamag'anlarga! Sovet o'kimatining ustuni

¹Sh. Safarov, G. Toirova "Nutqning etnosotsiopragsmatik tahlili asoslari". Samarqand,2007. 13-bet

bo'lganman, bosmachilar bilan olishib, shu o'kimatning xizmatini qilg'onmandeb maqtanuvchi eding. Beteransan! Nedan qo'rqasan, Beteran!

-Shoshma, momo, boraman. Hamma idoralarga kiraman xudo xohlasa... Momo choliga yalt etib qaradi:-Ha, xudo bor!-Bor!-dedi u...

-Yo'q, -dedi u ulkan oppoq boshini chayqab. -Sen bilan biz ishlagan vaqtimizda pora nimaligini bilmas edik, og'ayni.(O. Yoqubov. 69-70 betlar) Yuqoridagi matn parchasidan ko'rinib turibdiki, fikr ifodalashda paralingvistik ositalar inobatga olinmay muloqot tadqiq etiladigan bo'lsa, lisoniy tahlilto'laqonli bo'lmaydi. Aksariyat hollarda noverbal vositalarsiz fikr yalong'och, mantiqiy jihatdan ham, psixologik jihatdan ham qo'yilgan talabga javob bermaydi. -Tuya ko'rdingizmi, yo'q! Biya ko'rdingizmi-yo'q! Ammo ... meni avf etasiz oqsoqol! Sizdayyoshi ulug' odam emas, yosh bolaning gapi-ku bu! Vijdonli odamning so'zi emas-kubu, oqsoqol!

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilib aytganda, jamiyatdan tashqari til va tilsiz jamiyat bo'lmaganidek, tilning ijtimoiy mohiyati va muloqotning eng asosiy vositasi doimo insoniyatning diqqat markazida bo'lishi tabiiydir. Zero, jahonda hukm

surayotgan bozor iqtisodiyotida muloqotning o'zni bundan buyon ham ortib borishini davrning o'zi taqozo etmoqda.

Yuqorida qayd etilganidek, muloqot jarayonida axloq-odob, so'zlashish, turli rasm-rusumlar, urf-odatlar, nutqning muayyan ehtiyojlari, so'zlovchi va tinglovchining yoshi, saviyasi, kasbi, madaniylik darajasi, millati va hokazo hammasi nutq ta'sirchanligi uchun ahamiyatlidir. Umuman, ijtimoiy muhit nutqda, murojaat shakllarida o'zining aniq ta'sirini namoyon etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Begmatov E. Hozirgi o'zbek adabiy tilining leksik qatlamlari. T.: Fan.2015. 199-bet.
2. Doniyorov X. Qipchoq dialektlarining leksikasi. T.: 2001.
3. Nurmonov N.A. O'zbek tilining paralingvistik vositalari. Andijon. 2010.
4. Tursunov U., Muxtorov J., Rahmatullaev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. T.: 2015. 367-bet.
5. Muratova, N. B. (2021). NUTQNING IXTISOSLASHUVI. *Scientific progress*, 2(7), 1263-1266.
6. Рахматов, З. Н., & Рашидов, Д. Н. (2023). Пути совершенствования механизма разработки маркетинговой стратегии ао «ўзтемирйўлийўловчи». *Innovative achievements in science 2022*, 2(17), 55-60.
7. Muratova, N. B. (2021). DISKURS JARAYONIDA ADRESANT VA ADRESATNING NOLISONIY VOSITALARDAN FOYDALANISHI. *Academic research in educational sciences*, 2(11), 1197-1203.